

ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON, VICEDIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. BÚSQUEDA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE LA LITERATURA EN CONJUNCIÓN CON LA FÍSICA

INTERVIEW WITH JOSE MANUEL SANCHEZ RON, DEPUTY DIRECTOR OF THE ROYAL SPANISH ACADEMY. SEARCH FOR RESEARCH METHODS OF LITERATURE IN CONJUNCTION WITH PHYSICS

José Manuel Sánchez Ron, historiador de ciencia y académico de la RAE. Imagen de archivo EFE (RTVE.es / EUROPA PRESS)

Jesús Miguel Delgado Del Aguila

tarmangani2088@outlook.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2633-8101>

Investigador Concytec. Doctorando en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

RECIBIDO

[30/12/2021]

ACEPTADO

[22/02/2022]

PUBLICADO

[18/03/2022]

Pág. 80 - 84

BY NC

RESUMEN

Esta entrevista realizada al vicedirector de la Real Academia Española, José Manuel Sánchez Ron, busca resolver las inquietudes que se formulan a partir de las posibilidades de hallar una conjunción metodológica entre la Literatura y la Física. Para ello, se toma en cuenta la organización especializada de la RAE, que se encarga de la difusión y la preservación del buen uso del lenguaje y la creación literaria. El discurso, junto con las personalidades que se dedican a desarrollarlo, cumplen también un rol importante para ello, ya que sirven como ejes para construir un lenguaje apropiado del castellano. Para terminar, este intercambio de conocimientos será de utilidad para desentrañar cómo se desenvuelve esta dicotomía de disciplinas en otros ámbitos, como el universitario.

► Palabras clave

Real Academia Española;
Literatura; Física; discurso.

ABSTRACT

This interview with the deputy director of the Royal Spanish Academy, Jose Manuel Sanchez Ron, seeks to resolve the concerns that are formulated from the possibilities of finding a methodological conjunction between Literature and Physics. For this, the specialized organization of the RAE is taken into account, which is responsible for the dissemination and preservation of the proper use of language and literary creation. The discourse, along with the personalities who are dedicated to developing it, also play an important role in this, since they serve as axes to build an appropriate language of Spanish. Finally, this exchange of knowledge will be useful to unravel how this dichotomy of disciplines unfolds in other areas, such as the university.

► Keywords

Royal Spanish Academy;
Literature; Physical; speech.

INTRODUCCIÓN: PERFIL BIOGRÁFICO

José Manuel Sánchez Ron nació el 6 de enero de 1949 en Madrid (España). Fue elegido académico de número de la Real Academia Española en el 2003. Su discurso de ingreso se tituló «Elogio del mestizaje: historia, lenguaje y ciencia». Doce años después, se le atribuyó el cargo de vicedirector. Previamente, había sido bibliotecario de la misma. Fue comisario de las exposiciones «La lengua y la palabra: trescientos años de la Real Academia Española» y «Es Lope», así como de la magna «Cosmos», en la Biblioteca Nacional de España, la cuarta más visitada en la historia de la institución. Asimismo, es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y numerario de la Académie Internationale d'Histoire des Sciences. Es doctor en Física por la Universidad de Londres y licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Primero fue profesor titular de Física Teórica en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid y desde 1994 catedrático de Historia de la Ciencia en el mismo Departamento. Es catedrático emérito desde el 2019.

Se ha desempeñado también como director y conferencista, además de contar con múltiples publicaciones. Algunas de ellas son las siguientes: *El origen y desarrollo de la relatividad* (1983), *Ciencia y sociedad en España* (1988), *Diccionario de la ciencia* (1996), *Cinco, martillo y piedra* (1999), *El siglo de la ciencia* (2001), *El canon científico* (2005), *¡Viva la ciencia!* (2008), *El poder de la ciencia* (2011), *Los mundos de la ciencia* (2012), *El mundo después de la revolución. La física de la segunda mitad del siglo XX* (2014), *Albert Einstein. Su vida, su obra y su mundo* (2015), *Como al león por sus garras, una antología personal con momentos estelares de la ciencia* (2019) y *El país de los sueños perdido. Historia de la ciencia en España* (2020) —esta última es la primera historia completa de la ciencia en español con 1150 páginas.

Asimismo, algunas de sus distinciones son las siguientes: el Premio José Ortega y Gasset de Ensayo y Humanidades de la Villa de Madrid (2001), el Premio Jovellanos de Ensayo por La Nueva Ilustración: ciencia, tecnología y humanidades en un mundo interdisciplinar (2011), el Premio Nacional de Ensayo (2015) por *El mundo después de la revolución* y el Premio «Julián Marías» a la carrera en Humanidades de la Comunidad de Madrid de Investigación (2016).

Sánchez Ron, en la Biblioteca de la Real Academia, de la que es miembro.
/ G. VILLAMIL ([HTTPS://WWW.ELCORREO.COM/](https://www.elcorreo.com/))

PREGUNTAS

1. ¿Existe algún tipo de interacción de la Real Academia Española con entidades u organizaciones de otras lenguas, como el francés, el italiano, el portugués, el alemán, etc., con la pretensión de contribuir a la difusión y la preservación de la literatura y el lenguaje universales?

JMSR: Las relaciones con Academias que se ocupan de otras lenguas son ocasionales. No existe un, digamos, marco común con algún grado operativo. Los esfuerzos «externos» de la Real Academia Española se consumen en los trabajos sistemáticos con las 22 Academias del español, que forman la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

2. En las clases de Literatura que recibí del curso Literatura Hispanoamericana de la Conquista y la Colonia, mi profesor Óscar Coello de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) mencionó que la preparación que estábamos recibiendo como alumnos de pregrado nos formaría como analistas discursivos. Ese resultado provocaría que los académicos en Literatura tendríamos la potestad de referirnos con propiedad sobre cualquier disciplina; obviamente, asumiendo

que exista una documentación previa. A ello, se le agrega la facilidad de acceder a cualquier tipo de información académica e interdisciplinaria que hoy en día es una realidad desde la internet. Por esa razón, ¿usted considera que este accionar académico es una ventaja para el estudiante de Literatura o un atrevimiento hacia otras disciplinas?

JMSR: No, no creo que una sólida formación en Literatura ofrezca tantas ventajas. Sí, no pocas para entender la dimensión humana del mundo; esto es, las ideas, sentimientos, fobias y filias, aspiraciones o renuncias que configuran la existencia de los seres humanos. Obvio, es decir, lo importante que es todo esto. Pero desde hace mucho, y con una intensidad creciente que no vislumbro que se detendrá en el futuro próximo, nuestras vidas y la dinámica de todas, absolutamente todas, las sociedades están condicionadas por las posibilidades que ofrecen la ciencia y la técnica. Por consiguiente, deberíamos ser capaces de al menos entender algo de esa ciencia y esa técnica, y la formación literaria, y en conjunto la denominada humanística, no sirve demasiado para ello.

3. Es neurálgico retomar las biografías de tantos autores clásicos para un aprendizaje humano. Verbigracia, se hallan las vidas de Albert Einstein, Stephen Hawking, Miguel de Cervantes o Ernest Hemingway. Sin importar las carreras, estas personas resultan admirables, inspiradoras y dignas de imitar por sus vivencias y sus enseñanzas. Frente a ello, ¿cuáles fueron sus referentes totémicos para su formación como físico y su interés por la preservación de la lengua castellana?

JMSR: Las biografías que leí de joven de Albert Einstein me influyeron mucho; se puede decir que constituyó un referente «totémico» como usted dice, aunque ya bien instalado como historiador de la ciencia vea su vida a la luz de diferentes perspectivas. Incluso soy autor de una biografía suya que no se limita a los aspectos científicos. En cuanto a mi interés por la lengua castellana, no es tanto debido a algún tipo de deseo «hispanico» de resaltar la importancia de la historia y cultura de las naciones que emplean el castellano, aunque no soy ajeno a tales sentimientos y deseo. Más bien, se ha tratado de poder expresarme, en mis escritos, con la mayor fluidez posible, sin renunciar a la búsqueda de la belleza narrativa, independientemente de que escriba sobre todo acerca de la ciencia, una materia técnica, dotada de un lenguaje propio. No quiero limitarme a reconstruir y explicar el pasado científico, y así construir una cierta visión del mundo. Deseo al mismo tiempo conmovir el espíritu de quienes me lean. Y esto solo se puede hacer con una buena escritura.

4. ¿Qué enseñanza puede brindar la historia de las Ciencias Físicas a la Literatura? ¿Es posible esa volición?

JMSR: Al menos una es posible: que las vidas de los humanos han sido, y continúan siendo, afectadas profundamente por la ciencia y la tecnología. Y que, por consiguiente, estas disciplinas no pueden ser ignoradas cuando se construyen narraciones literarias.

5. Las Ciencias Físicas y la Literatura coinciden en que ambas procuran explicar un fenómeno de la realidad y mejor aún si se consigue desde una propuesta innovadora. Para su fundamentación, se suele recurrir a tecnicismos que logran discernir una situación que no es identificable y que muchas veces resulta inverosímil, como en los casos de la ficción literaria y lo que ocurre en el espacio exterior. Ante esta idea, ¿cómo debe afrontar un investigador el hecho de que muchos de sus estudios partan de premisas, ideas y hasta de hechos que se oponen a los dogmas de toda una comunidad académica?

JMSR: El científico busca entender la naturaleza. Entender en un sentido no completamente satisfactorio, pues de lo que se trata es de encontrar leyes que rigen los fenómenos que se dan en esa naturaleza y las consecuencias a que dan lugar. Una de ellas, cósmicamente insignificante, es la propia existencia de los humanos. Ahora bien, eso ocurre porque esas leyes tienen la forma que tienen y no otras. Incluso, me pregunto por qué existe el universo. Es algo que no está nada claro que podamos saber alguna vez. Ante ello, yo creo que hay preguntas que podemos formularnos, pero que nunca seremos capaces de responder. Establecido lo anterior, debo añadir que no me sorprende que hayamos descubierto «pilares» de algunas teorías científicas que se oponen a nuestras expectativas, a lo que nuestras experiencias sugieren. Tal son los casos, por ejemplo, del principio de constancia de la velocidad de la luz («la velocidad de la luz es independiente del estado de movimiento del cuerpo que la emite»), que se encuentra en la base de la teoría de la relatividad especial que Einstein formuló en 1905, o la dualidad onda-corpúsculo y el «colapso de la función de onda» en la mecánica cuántica. Si no somos capaces de entender cosas como por qué las leyes naturales tienen la forma que tienen, ¿por

qué iban los «pilares científicos del mundo» adecuarse a lo que esperan nuestros limitados intelectos? Lo que realmente me maravilla es que seamos capaces de descubrir esos antiintuitivos principios.

CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara ser parte del comité editorial de la revista *World Literature & Linguistics*.

REFERENCIAS

Real Academia Española (2021). José Manuel Sánchez Ron. <https://www.rae.es/academico/jose-manuel-sanchez-ron>